

qilar ekan. Odamlarning bir-biriga mehrini ko‘rgan quyosh ham, oy ham, shamol ham, yomg‘ir ham ularga yaxshilik qilgisi kelar ekan. Oy qorong‘uda kelayotgan odamning yo‘lini yoritishga shoshilar, kimdir issiqdan qiynalayotganini ko‘rsa, quyosh asta bulut orqasiga bekinar, shamol esa mayin shabadasini esdirar ekan. Bu shaharchada muloyim so‘zlar lug‘ati chop etilib, hammaga tarqatilibdi. Aynan muloyimlik kuni hamma uni o‘zi bilan olib chiqar ekan. Muloyim so‘zlar esdan chiqmasligi uchun” [Sharq yulduzi. K.Turdiyeva:159].

Hikoyaning nihoyasi esa o‘quvchini xushyorlikka da‘vat qiladi:

“Siz ham ularni bilarsizlar-a? Masalan, ovqat yeb o‘tirgan odam oldidan o‘tsangiz “Yoqimli ishtaha”! Ishlab turgan odam yonidan o‘tsangiz “Xormang” deyishni. Agar bilmasdan birovning oyog‘ini bosib olsangiz yoki urilib ketsangiz-chi?” ” [Sharq yulduzi.K.Turdiyeva:159].

Shu tariqa chandishdan boshlangan hikoya asar qahramoni Ishkalvoyni tamomila boshqa o‘zanga soladi. Bolalar adabiyotining bosh vazifasi ham ana shunda.

Bolalar adabiyoti bolalar folkloridan suv ichadi. Agar bolalar folklori bola poetik tafakkurini shakllantirsa, bolalar adabiyoti bu tafakkurni rivojlantiradi, unga husn beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boychechak. O‘zbek xalq ijodi. Ko‘p tomlik. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. 1984.

2. K.Turdiyeva. “Quyoshli shaharcha”. Sharq yulduzi // 2021-yil 6-son, 156-159-betlar.

БУХОРО БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОРИНИНГ БАДИИЙ ВА КОМПОЗИЦИОН ТАХЛИЛИ

С. С. Авезов

*БухДУ мактабгача таълим кафедраси доценти, филология
фанлари номзоди*

Аннотация. Мақолада ўзбек болалар фольклорининг бир қисми саналган Бухоро болалар фольклори намуналари таҳлили, бадиияти ва табиати хусусида назарий мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: умумўзбек болалар фольклори, Бухоро болалар фольклори, мавсумий ва маросим фольклори, матн композицияси, аллалар, термалар, ҳаракатли ўйинлар

Аннотация. В статье описаны анализ, искусство и характер бухарских образцов детского фольклора, входящих в состав узбекского детского фольклора.

Ключевые слова: общий узбекский детский фольклор, бухарский детский фольклор, сезонный и обрядовый фольклор, текстовая композиция, алларские термины, подвижные игры.

Annotation. The article describes the analysis, art and nature of Bukhara children’s folklore samples, which are part of Uzbek children’s folklore.

Key words: general Uzbek children’s folklore, Bukhara children’s folklore, seasonal and ritual folklore, text composition, allar terms, action games.

Умумўзбек фольклорининг ажралмас таркибий қисми саналган Бухоро фольклори жуда катта тарихий даврни бошидан кечириб, ўзида юксак халқ ижодкорлигини жамлаб келмоқда. Бухоро фольклорида эса болалар ижодкорлиги муҳим аҳамият касб этади.

Бухоро болалар ўйинлари мазмун ва мундарижа жиҳатидан бой, ранг-барангдир. Болалар фольклори жанрий жиҳатдан икки қисмга бўлиб ўрганилади. Болаларнинг мавсумий ва маросим фольклори бўлса, иккинчиси болалар ўйин фольклоридир.

Болалар мавсумий ва маросим фольклори мавзу жиҳатидан кенг бўлиб, унга алла, болалар қўшиқлари, термалар, айтишувлар, Рамазон қўшиқлари, муножотлар, насиҳатлар, юмористик шеърлари ва бир қанча жанрий таркибдан иборат.

Ана шундай жанрлардан бири-алладир. Алла оналар қўшиғи бўлиб, унда болани дам олдириш, ухлатиш учун айтиладиган қўшиқлар саналади. Бу қўшиқларнинг асосий ғоявий мазмуни оналарнинг қалбларидаги ички руҳий тўлқинлари ва Оллоҳга нидолари

сифатида юзага келган. Ўзбек олимларидан Ғози Олим Юнусов¹⁴, Элбек,¹⁵ кейинчалик О.Сафаров¹⁶ "Бойчечак" тўпламида 250дан ортиқ алла матнларини келтирган бўлса, олима М.Ёқуббекова шу мавзуда номзодлик ишини ҳимоя қилган.¹⁷ Профессор 2003 йилда "Алла-ё, алла"¹⁸ тўпламида ўзбек оналари алласини бир жойга тўплаб нашр эттирди. Уларнинг кўп қисмида Бухоро оналар ижодкорлиги аниқ кўриниб туради.

Сан-ку манинг биргинам, алла-ё, алла,
Бошимдаги гулгинам, алла-ё, алла,
Гулгинамни йитирдим, алла-ё, алла
Йиғлаб куним ўткирдим, алла-ё, алла

Кўринадик, матнда Бухоро вилояти шевалари жуда кўп учрайди. Улар сан, ман, йитирмоқ, ўткирмоқ каби сўзлардир. Адабий тил меъёрида сан, ман-сен, мен, йитирдим-йўқотдим, ўткирдим-ўтказмоқ маъноларида қўлланилади. Бу алла воқеий бўлиб, она якка-ягона фарзандини бошидаги гулга қиёс этмоқда. Бироқ она ана шу ягонасидан-гулидан ажралиб қолади. Алла-ё, алла сўз компоненти нафақат болани аллаловчи оҳанг, балки онанинг дил изҳорини ифода этувчи восита бўлиб хизмат қилмоқда.

Алла жанрининг ўзига хос хусусияти шундаки, матнда « алла», «алла-ё, алла» каби сўз компонентлари узлуксиз такрорланиб келади. Сўз компоненти ҳаракат компоненти билан баровар тарзда она образи томонидан интим оҳангда амалга оширилади. Бешикнинг бир ритмик меъёрида тебраниши боланинг оромини таъминлайди. Гарчи боланинг қўл-оёқлари бешиқда боғлиқ ҳолда бўлса-да, ўзини алла оҳангида эркин ҳис қилади. Онанинг у ҳақдаги орзу-ҳавасга тўлган қувончи, дард-аламга йўғрилган ҳасратлари ифодаланган алла нидоси оҳангида ухлаб қолади.

Алла сўзи мисранинг зачинада қўлланадиган матнлар ҳам учрайди:

Алланинг оти яхши
Минг қайғудан бир шод яхши.
Қадринг билмас қариндошдан
Билса қадринг ёт яхши¹⁹

болалик пайдо бўлгандан буён мавжуд эканлигини ҳис қилиш мумкин. Бу жанр нафақат Ўрта Осиёда, балки дунё бўйича тарқалган мўъжизавий қўшиқдир: "Алла" сўзи тарихий генетик жиҳатидан жуда қадимий бўлиб, онанинг боласи бахти, соғлиқ-саломати учун Оллоҳга муножоти, илтижоси ва ички руҳий кечинмаларидир:

Алла демак – ҳақ демак
Ҳақдан сени тиларман,
Алла қўзим, алла.²⁰

Алла – онанинг Парвардигорга илтижоси бўлибгина қолмасдан, фарзанди, нури дийдасига чексиз меҳри, ҳаётдаги орзу, тилаги ва ягона умиди эканлиги она томонидан изҳор этилади. Буларнинг бари оналарнинг беқиёс ижодкорлик намунаси бўлиб, руҳий – хиссий туйғулар бадиий тасвирий ифодалар мисолида ташбеҳона акс эттирилган. Матнда боланинг табиати, хатти-ҳаракати жонли образда ифода этилган.

Болалар ўйинлари эса болалар томонидан бажариладиган ўйинлар мажмуасидир. Ўйинлар-болалар ижодкорлигидир. У-яхлит бир композицияга эга. Профессор О.Сафаров «Ўзбек халқ болалар ўйинлари» китобида 300 дан ортиқ ўйинларнинг тур ва хусусиятлари атрофлича ёритилган.²¹ Ўйин жараёни таркибий жиҳатдан учга бўлинади: анъанавий дебоча (чорлама, чеклашмачоқ, санама), ўйиннинг ўзи ва

¹⁴ Ғози Олим Юнусов. Алла тўғрисида бир неча сўз. "Маориф ва ўқитувчи" журнали, 1926, 4-сон

¹⁵ Элбек. Сайланма

¹⁶ Ёқуббекова Алланинг поэтик хусусиятлари, тарихий генетик асослари, Тошкент, НДА

¹⁷ Сафаров О.Бойчечак, ҒАҲН, 1984, 19-бет.

¹⁸ Алла-ё, алла (Тўловчи ва нашрга тайёрловчи: О.Сафаров), Тошкент, 2003

¹⁹ Бухор элда гул сайли (Тўловчи ванаширга тайёрловчи Д.Ўраева ва Д.Ражабов.) – Тошкент, Мухаррир, 2010, 164-бет.

²⁰ Ўша асар, 26-бет

²¹ Safarov O. Uzbek xalq bolalar o'yinlari. - Toshkent, Sharq, 2011, 112-bet

якуни(тарқалмачок)дан иборатдир.Ўйинлар мазмун-моҳиятига кўра икки катта гуруҳга ажратилади:1.Ҳаракатли ўйинлар.2.Маънавий (сўз)ўйинлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аvezов С.С.Санама жанри табиати ва бадиияти .Монография.-Тошкент, Фаъ,2008.
- 2.Бойчечак.(Тўпловчи ва тузувчи:Сафаров О,Очилов К)-Тошкент,ҒАҲН, 1984.
- 3.Бухор элда гул сайли...(Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:Д.Ўраева, Д.Ражабов)-Тошкент, Муҳаррир,»2016
- 4.Мелников М.Н.Русский детский фольклор.(Учебные пособия), Москва,Просвещение, 1987.
- 5.Mirzayev T.,Safarov O.,O'rayeba D.O'zbek xalq og'zaki ijodi xrestomatiyasi (O'quv qo'llanma),-Toshkent, Aloqachi, 2008.
- 6.Раҳматов Ў.,Жўраева М.Фольклоршунослик дарғалари.-Тошкент,Firdavs-Shoh,2022.
- 7.Safarov O.o'zbek xalq og'zaki ijodi.Darslik-Toshkent,Musiqqa,2010.
- 8.Safarov O.O'zbek bolalar poetic folklori.-Toshkent,O'qituvchi,2006.

O'QUVCHI-YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA MA'NAVİY-MA'RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI

Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich

BuxDPI o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Vatanga bo'lgan e'tiqod, sadoqat, fidokorlikni talqin etish, Vatanni ardoqlash, uni sevish o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: e'tiqod, sadoqat, fidokorlik, Vatan, harbiy-vatanparvarlik, tashabbuskor, xalq manfaati, sinf, maktab, tuman, shahar, viloyat, respublika bosqichlari va hokazo.

Mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli mutaxassis kadrlarni yetishtirish uchun zamin yaratilmoqda.

Maktablarda vatanparvarlik sohasi bo'yicha madaniy-ma'rifiy tadbirlar, mavzuli kechalar va tanlovlari uyushtirish, teatrlardan parchalar namoyish qilish.

Vatanparvarlik yo'nalishida madaniy-ma'rifiy tadbirlarni oldindan tayyorlangan reja asosida, harbiy faxriylar va boshqa taniqli shaxslar, olim, san'atkor, yozuvchi, shoirlarni taklif qilgan holda mavzuli kechalar shaklida tashkil etish mumkin. Shunga o'xshash tartibda harbiy-vatanparvarlik yo'nalishidagi qo'shiq tanlovlari, shu yo'nalishdagi spektakllardan lavhalar namoyish qilish tashkil etiladi. Bu tadbirlar o'quvchilarning ona Vatanga mehrini, uni turli tahdidlardan himoya qilishga tayyorliklarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu tadbirlarni tayyorlash, tashkil qilish, o'tkazishga rahbarlik tegishli mas'ul pedagog xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.

O'quvchi yoshlar ishtirokida "Vatanimni ko'z qorachig'idek asrayman", "Yurt taqdiri mening taqdirim" mavzularida insholar tanlovini tashkil etish. Bunday insho tanlovlari o'quvchilarning vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik yo'nalishidagi dunyoqarashini shakllantirish hamda mustahkamlashga qaratiladi. Insholar tanlovini turli bosqichlarda (sinf, maktab, tuman, shahar, viloyat, respublika bosqichlarida) tashkil etish mumkin. Insholarni yozishga tayyorgarlik davrida o'quvchilarga zarur yo'l-yo'riqlar ko'rsatish, maslahatlar berib borish maqsadga muvofiq. Insholar ustida ishlash jarayonida o'quvchilarda mazkur masalalar bo'yicha qat'iy ishonchga asoslangan fikr-mulohazalar yuzaga keladi va ular mustahkam e'tiqod uchun asos bo'ladi.

Shunday filmlar namoyish etilishi vaqtini tegishli teledasturlar bo'yicha oldindan belgilab borish, shuningdek, filmlarning mavjud videomateriallarini kerak vaqtda namoyish etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunda ularning muhokamasini sifatli o'tkazishni ta'minlash zarur. Muhokamaga rahbarlik qiluvchi pedagog o'quvchilarning bildirgan fikr- mulohazalari